

UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DE AULAS: DAS EXPOSITIVAS ÀS TICS

DOI: 10.5281/zenodo.13711224

Edizângela Denise Cassiano¹

¹Licenciada em ciências biológicas – Universidade Federal de Campina Grande
edzangeladenise97@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2513972130843075>

RESUMO: O centro da prática docente é o processo de aprendizagem e para isso, é necessário planejar e articular propostas que se articulem com sua principal finalidade. Uma maneira de se chegar a isso, é utilizando-se das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Assim, o objetivo desse trabalho é demonstrar o desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem de maneira dinamizada e com inclusões de TICs, ressaltando todos os seus processos, bem como deixar uma proposta para que outros docentes adaptem e utilizem de acordo com sua realidade. O desenvolvimento desse trabalho se deu em três etapas: planejar, preparar e aplicar aulas, assim se obteve uma sequência didática com base nos documentos educacionais nacionais, um método para preparação de aula e uma sugestão de ferramenta para aplicação de TICs, utilizando programas já conhecidos (*Microsoft PowerPoint*) de forma diferente. Contudo, esse relato de experiência deixa uma nova proposta de uso de TICs que pode ser adaptado para diferentes níveis e modalidades do ensino, além de inspirar docentes na utilização dessas ferramentas tecnológicas.

Palavras-chave: Educação; Planejar; Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO

A aprendizagem do aluno deve ser o centro do trabalho do professor, sendo, portanto, um trabalho racional, sendo relacionado com as condições sociais e a vivência dos alunos (LIBÂNEO, 1994, p.246). Para o bom desenvolvimento dessa tarefa, é necessário que se haja planejamento, atividade na qual o docente irá sistematizar atividades que se adequem a realidade de seu alunado (LIBÂNEO, 1994).

A maneira de articular as atividades irão definir as propostas didáticas do professor e existem diferentes maneiras de se organizar propostas pedagógicas, isso abre um grande leque de possibilidades para que os educandos aprendam diferentes ideias, conceitos, habilidades (ZABALA, 1998). Ainda para Zabala (1998), diferentes sequências didáticas possuem diferentes potencialidades, ou seja, são únicas e cabe ao docente escolher a forma mais convencional para atingir determinados objetivos.

Dentre as diversas maneiras que o professor pode abordar um determinado tema dentro de sala de aula, temos as Tecnologias da Comunicação e Informação (TICs) que estão cada vez mais presentes no cotidiano social bem como no escolar. As TICs contemporâneas são definidas

como recursos tecnológicos que manipulam as informações de diversas maneiras (Piletti, 2013 *apud* GRASS, 2020). Elas vêm promover novas maneiras de acessar às informações, trazendo novos moldes para a construção do conhecimento, valores e atitudes (GRASS, 2020)

Essas ferramentas de informação não podem ser entendidas apenas como algo que facilite a prática docente, mas deve vir fornecer uma ressignificação da aprendizagem (DA SILVA OLIVEIRA e DA COSTA, 2023).

Considerando os processos educativos e o crescimento imediato das TICs no cotidiano social, a realização do trabalho aqui relatado justifica-se pela busca de melhorias e uma reinvenção docente utilizando ferramentas tecnológicas para impulsionar o processo de ensino e aprendizagem, comparando-se aulas expositivas com aulas as quais se faz uso dessas ferramentas. Além disso, espera-se que o alunado aqui escolhido consigam desenvolver uma melhor aprendizagem não só dos conteúdos a serem trabalhados, mas também desenvolver capacidades que não estão especificados nos currículos formais.

O objetivo desse trabalho é demonstrar o desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem de maneira dinamizada e com inclusões de TICs, ressaltando todos os seus processos, bem como deixar uma proposta para que outros docentes adaptem e utilizem de acordo com sua realidade.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho tem como caráter exploratório onde mostra a exploração da relação entre os sujeitos-alunos, a aprendizagem e as tecnologias do mundo atual com o conteúdo de genética. O público-alvo do presente estudo foram duas turmas do ensino fundamental II, onde os discentes estavam matriculados na série 9º ano, totalizando cerca de quarenta e dois discentes. As turmas possuíam caráter heterogêneo com jovens de idade variada entre treze e dezesseis anos. A escola onde ocorreu o desenvolvimento da pesquisa fica situada em uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, município de Coronel Ezequiel. Tal cidade está localizada na mesorregião do Agreste Potiguar e conta com cerca 5.117 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2022).

A escola conta com todo o ensino fundamental (I e II), tendo cerca 500 alunos matriculados ao todo, dividido em dois prédios: no prédio principal há o suporte para os anos finais do ensino fundamental e o prédio anexo, há suporte para os anos iniciais dessa etapa do ensino. A infraestrutura do prédio principal da escola possui: uma secretaria escolar, sala de coordenação/direção, sala de mídias, sala de atendimentos socio emocionais, sala de

professores, sala de instrumentos musicais, um auditório, uma quadra, um depósito, banheiros para alunos, banheiros para funcionários, cozinha e refeitório e sete salas de aulas.

Os materiais utilizados nessa experiência de ensino-aprendizagem foram algumas das tecnologias atuais: internet, telefones celulares, computador, *slideshow* e código *Quick Response/QR code* (código de resposta rápida, em português). Além disso, foi utilizado também o quadro branco, pincel/caneta para quadros e apagador. Três etapas foram cruciais para o desenvolvimento desse estudo: a primeira foi elaborar um planejamento de aula, a segunda: preparação das aulas e por fim a aplicação do material desenvolvido.

O planejamento de aulas foi elaborado com sequências de aula contendo os seguintes componentes: conteúdos, os objetivos, tempo de duração de cada aula, metodologias e avaliação. Com base no planejamento foi feita a preparação de aula, que consistia em um estudo dos conteúdos e a adaptação dos mesmos para o nível e série dos alunos e também a preparação da parte tecnológica para aplicação. Após realizado as duas etapas, foi desenvolvido nas turmas o que se foi planejado e preparado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Planejamento de aulas

Para uma tarefa ser bem sucedida, é essencial se ter um planejamento antes, assim pode-se realizar algo eficiente e eficaz (GANDIN, 1985). O planejamento é uma atividade que faz parte da prática docente e de acordo com Libâneo (1994) é um processo que deve prever as ações do professor com base nos objetivos determinados pelo docente.

Sendo o planejamento um guia para o docente (LIBÂNEO, 1994), para a primeira parte desse estudo, foi realizado um planejamento para organizar questões tais como os objetivos a serem alcançados, o tema a ser abordado, o tempo para aplicação das metodologias e avaliação dos conhecimentos dos alunos.

Foi então elaborada uma unidade temática sobre genética. As durações iniciais eram de doze aulas de quarenta e cinco minutos, mas tendo em vista a carência de aprendizagem junto com a curiosidade dos alunos, o número de aulas foi aumentado para vinte e duas aulas.

Essa unidade temática foi organizada da seguinte maneira: os conteúdos para se trabalhar em cada aula, os objetivos para serem alcançados tendo como base as habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o tempo de duração de cada aula, as metodologias a serem desenvolvidas e a avaliação dos alunos.

3.1.1 Dos conteúdos

O tema geral escolhido se deu com base na observação das curiosidades dos alunos para com as características e diferenças entre si no cotidiano escolar. Para essas aulas, foram aplicados uma sequência de conteúdo, onde cada um abrangia cerca de quatro aulas teóricas juntamente com uma aula de revisão. A primeira aula de cada sequência de conteúdos foi reservada para realizar uma diagnose, descrita nos processos metodológicos de aula (ver item 4.2.3). Os conteúdos das sequências tiveram a seguinte ordem:

- 1.** Mendel, ervilhas e a sua 1^o lei e termos e conceitos básicos da genética;
- 2.** 2^a lei de Mendel e monoibridismo;
- 3.** Cruzamentos gênicos e conceitos básicos de polialelia;
- 4.** Sistema ABO e fator Rh.

Após a sequência de conteúdos de ensino, foi aplicado as duas aulas finais da sequência que consistia em uma revisão geral dos conteúdos, momento de tirar dúvidas finais e por fim a aula prática, aplicando o uso de aparelhos digitais. Dessa forma, foi-se trabalhado não apenas os conteúdos do currículo escolar, mas também outras habilidades que desenvolvessem os educandos em outros âmbitos, como a interação social, desprendendo-se da restrição do termo "conteúdo" como mostra Zabala (1998, p.30).

3.1.2 Dos objetivos

De acordo com Zabala (1998) definir os objetivos é o marco inicial para se analisar a prática, sendo assim, os objetivos das aulas lecionadas neste trabalho, tomou-se como base a as competências gerais e específicas da BNCC bem como suas habilidades. Dentre as dez competências gerais da BNCC, as que mais se enquadravam no conteúdo aplicados foram:

- 1.** Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
- 2.** Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.(BRASIL, 2018).

Das competências específicas, foram as seguintes:

- a)** Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir

conhecimentos e resolver problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

b) Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias (BRASIL, 2018).

Das habilidades, foi-se tomada como base as seguintes, que estão dentro da unidade temática “Vida e evolução”:

(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes.

(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em diferentes organismos (BRASIL, 2018).

Tendo como base essas referências, o objetivo geral que regeu todas as aulas foi fazer-se entender porque o ser humano tem tantas características diferentes e semelhantes, incluindo o sangue, e também compreender as transfusões sanguínea e a importância da doação de sangue. Embora o objetivo geral tenha sido o mesmo para a unidade didática, os objetivos específicos variavam de acordo com cada conteúdo da sequência.

3.1.3 Das metodologias

As metodologias de aulas podem ser as mais diversas possíveis, para isso, o professor deve adotar uma referência que se alinhe com a turma que irá trabalhar. Isso porque as turmas têm personalidades, sujeitos e vivências diferentes. No planejamento de aulas para essas turmas adotou-se inicialmente uma metodologia, a qual envolve avaliação formativa, realizada em quatro etapas: avaliação diagnóstica, exposição, revisões constantes e momentos de tirar dúvidas.

A diagnose é uma maneira de avaliação com os alunos para que o docente possa compreender o que os sujeitos compreendem sobre o tema das aulas, ou seja, entender e acolher a realidade dos alunos (LUCKESI, 2011, p.265). Aqui o professor irá investigar os conhecimentos primordiais dos alunos e assim definir uma melhor abordagem do conteúdo, observando o que pode ou não funcionar de maneira eficiente (LUCKESI, 2011, p.268). Para Luckesi (2011), para se realizar essa investigação inicial deve-se usar de diversas ferramentas, de coleta de dados, tais como questionários, testes, redações e arguições.

Para o desenvolvimento dessa etapa, se adotou o método de arguições na primeira aula, usando-se os questionamentos: “por que somos tão diferentes uns dos outros?”, “por que

peças das mesmas famílias tem características semelhantes?”, “por que gêmeos são tão parecidos?”. Nas aulas subsequentes, adotou-se o método de nuvens de palavras para investigar os alunos, na qual no centro possuía a palavra-tema da aula e ao redor os alunos escreveriam todos os conceitos que eles relacionavam a essa palavra/tema.

Em seguida do método "diagnose", vem um sequência de aulas expositivas. De Nez e Santos (2017) trazem em seu trabalho que a exposição como metodologia de ensino é uma maneira tradicional de ministrar aulas e embora considerada ultrapassada, ainda é bem presente na realidade das instituições de ensino brasileiro. Os autores trazem ainda que, no cenário atual da sociedade, é necessário realizar uma atualização desse método, deixando-o mais dinâmico (DE NEZ e SANTOS, 2017). Para as aulas aqui planejadas, a exposição foi dinamizada, onde os alunos além de ouvir passivamente, eram chamados a interagir com o conteúdo através de perguntas da docente, dúvidas dos discentes ou informações que eles próprios traziam.

Sobre o processo de revisão faz parte do processo de aprendizagem, tornando-a uma forma eficaz de assimilar melhor os conteúdos, pois, de acordo com Esquerda (2021), a revisão permite reparar erros, observar os conteúdos já assimilados e desenvolver melhor o aprendizado, que é um processo de construção.

As revisões podem ser feitas em diversos momentos, em casa, ao fim de uma aula ou ao início de uma nova aula. Nesse planejamento, as revisões foram realizadas ao início de uma nova sequência. Além de abordar os alunos com diagnose e revisar os conteúdos, ao longo das aulas também havia momentos de tirar dúvidas, geralmente ao fim da aula ou na correção de exercícios.

As duas últimas aulas tiveram uma metodologia diferente. Seguindo uma linha mais considerada histórico-cultural, que de acordo com Libâneo (1992), há uma interação entre sujeito e objeto com mediação, os alunos tiveram a liberdade de usar as tecnologias para participar das atividades da aula. Para isso, foi necessário que eles tivessem as seguintes ferramentas: lápis e caderno, acesso à internet em seus aparelhos celulares, obtivessem os aplicativos Google drive ou Google Chrome instalados e que a câmera conseguisse reconhecer códigos QR.

A proposta aqui era que os alunos interagissem mais ativamente com os conteúdos, através de uma espécie de jogo de investigação para resolver problemas fictícios, mas baseados em fatos reais da vida humana e social, utilizando os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas.

Assim, esse planejamento de aulas pode ser sintetizado de maneira geral como

demonstrado na tabela 1, sendo importante enfatizar que esse é o planejamento da sequência e os planos de aulas devem derivar desse planejamento.

Tabela1 - Sintetização do planejamento da sequência aqui descrita.

SÉRIE: 9º ano	Duração: vinte e duas aulas de 45 minutos.
CONTEÚDOS:	<ol style="list-style-type: none">5. Mendel, ervilhas e a sua 1º lei e termos e conceitos básicos da genética;6. 2ª lei de Mendel e monoidrismo;7. Cruzamentos gênicos e conceitos básicos de polialelia;8. Sistema ABO e fator Rh.
OBJETIVOS GERAIS	<ol style="list-style-type: none">a) Alcançar as competências gerais 1 e 2 da BNCC;b) Alcançar as competência específicas 6 e 7 da BNCC;c) Desenvolver habilidades EF09CI08 e EF09CI09 da BNCC
METODOLOGIAS	<ol style="list-style-type: none">d) Aulas de diagnose;e) Aulas expositivas;f) Aulas de revisão;g) Aulas de tirar dúvidas;h) Aulas com inclusão de TICs.
AVALIAÇÃO	Diagnóstica, formativa e somativa.
RECURSOS	Lousa, caneta para lousa, apagador, papel, caneta, computador, <i>slideshow</i> , celular, internet.

Fonte: arquivos da autora, 2024.

3.2 Da preparação de aula

Além de se planejar aula, foi percebido nesse processo a necessidade de uma preparação prévia de aula. Tal processo, obtido após o planejamento, se deu da seguinte maneira: primeiro a docente realizou uma revisão aprofundada do conteúdo a ser lecionado, lembrando os principais pontos da área. Após, foi realizada a leitura do livro didático do aluno para percepção de eventuais equívocos no livro e observar a forma como o conteúdo é tratado para adequar à realidade do aluno. Então foi feita a adaptação dos conteúdos, buscando os contextos que se encaixariam no cotidiano dos discentes.

A outra parte da preparação da aula foi focada nos meios digitais, utilizando do programa *Microsoft PowerPoint*, elaborou-se slides com pontos principais com a finalidade de aplicar a última revisão de aulas com os discentes. No fim desses slides, foi-se colocado o código QR a fim de que os alunos desenvolvessem a atividade de revisão.

Finalizando o slide de revisão, deu-se início a preparação das atividades de investigação. Primeiro, criou-se duas histórias que envolviam o conteúdo aplicado e, sala: a primeira era de uma mulher que queria identificar o pai de seu filho e a segunda eles teriam de descobrir quem era o assassino de um homem. Para a criação dessas histórias, foi utilizando o programa *Microsoft Word* além de papel e caneta. Seguidamente, foram baixadas imagens, em desenhos coloridos para compor os personagens das histórias, no programa *google* imagens. Realizado essas fases, foi então repassado para o *Microsoft PowerPoint* (ver figura 1).

Figura 1 - Arquivos de aberturas das histórias. Imagem do lado esquerdo: mulher quer descobrir o pai de seu filho e imagem do lado direito a investigação de um assassinato.

Fonte: arquivos da autora, 2024.

Nesse programa foi formulado dezesseis arquivos, oito para cada caso. Com exceção do arquivo de abertura de cada caso, que era meramente instrucional e introdutório, todos os outros continham questões e foram criptografados com senha. Os arquivos foram organizados em uma sequência, de modo que a senha para poder abrir cada arquivo eram as respostas da pergunta do arquivo anterior (ver figura 2).

Para proteger os arquivos com senha, foi utilizado a função encontrada no próprio programa (*Microsoft PowerPoint*). Após isso, copiou-se o link onde as pastas dos arquivos estavam localizadas e a partir do site *qr code generator*, criou-se gratuitamente um código QR que direcionava para os arquivos.

Figura 2 - Arquivos da primeira história, criptografado com senha.

Fonte: arquivos da autora, 2024.

3.3 Da aplicação das aulas

Construído as fases anteriores, por fim deu-se a aplicação do que foi planejado. A primeira aula, realizou-se a avaliação diagnóstica de forma geral sobre genética, essa avaliação realizou-se através de perguntas, além das descritas aqui (ver item 4.2.3), outras também se fizeram presente, por exemplo: “porque aluno X é alto e aluno Y é baixo?”. Das respostas dos alunos, percebeu-se que conhecimentos sócio-culturais se destacavam, e possuíam conceitos corretos da genética, apenas com formas de expressão diferente. Após dialogar com os alunos, ainda na primeira aula, resolveu-se construir uma nuvem de palavras, ao colocar a palavra genética no centro do quadro branco e perguntar aos alunos o que eles sabiam sobre essa palavra, os alunos ficaram um pouco mais receosos e muitos se negaram a escrever o que pensavam no quadro.

Viu-se então a necessidade de mudar a abordagem, dessa vez, para formular a nuvem de palavras, os discentes falavam e a professora escrevia no quadro. Dessa forma, percebeu muito mais proveito, onde os alunos comentaram bastantes termos. Terminado a nuvem de palavras, foi explicado aos alunos que as perguntas que iniciaram a aula tinham tudo a ver com genética e em seguida perguntado quais daquelas palavras que foram escritas no quadro não cabiam ao conteúdo que iria ser estudado. Fazendo-se assim, uma correção e uma introdução de termos que seriam abordados em próximas aulas.

Depois desse primeiro contato formal como conteúdo, seguiu-se uma sequência de aulas expositivas, com as fases de exposição - tirar dúvidas-revisão sempre com a participação ativa dos discentes, alguns mais ativos que outros.

3.3.1 Das aulas com TICs

A última revisão foi realizada por meio de slides e para isso, as turmas foram levadas para a sala de mídia da escola, onde após a revisão, apresentou-se um código Quick Response, ou

QR code, tecnologia já bem presente na vida dos alunos, aplicado, junto com o uso de outras tecnologias, para uma última avaliação assistida dos conhecimentos adquiridos pelos alunos. Para a realização dessa última etapa, foi pedido aos alunos que levassem o celular para a aula e formassem grupos para realizar a atividade, tendo em vista que nem todos os alunos possuíam um aparelho conectado à internet ou os aparelhos não conseguiam ler o código QR.

Foi então explicado aos alunos como se daria essa parte da aula: eles iriam abrir o QR code, iam ser direcionados a duas pastas: caso 1 e caso 2 (ver figura 3). Primeiro abririam o caso 1, no primeiro arquivo teria uma história e uma pergunta, ao responder a perguntar, caso a resposta estivesse correta, conseguiriam abrir o arquivo seguinte. E para garantir que todos os arquivos estavam sendo abertos, deveriam anotar as respostas das perguntas presentes nos arquivos e logo após entregar à professora.

Figura 3 - Pastas as quais os alunos foram direcionados após fazer a leitura do código QR pela câmera do celular.

Fonte: arquivos da autora, 2024.

Após resolver o caso 1, eles teriam que realizar o mesmo procedimento para o caso 2. Dado as instruções, os discentes deram início a atividade (ver figura 4). Aqui foi observado que, alguns ainda tinham algumas dúvidas sobre o conteúdo, mas só era solicitado a presença da professora quando os integrantes do grupo realmente não conseguiam retirar as dúvidas um dos outros. Dessa forma, houve uma interação entre os alunos com os conteúdos e a professora atuou de forma secundária enquanto os discentes foram protagonistas das aulas.

Após aplicação da aula com uso das TICs, os alunos apresentaram satisfação e forneceram de forma oral, *feedbacks* positivos por uma aula diferente das que vinham participado, nas quais havia apenas o modelo de exposição.

Figura 4 - Alunos realizando atividade proposta pela docente dos casos presentes nas pastas apresentadas na figura 3

Fonte: arquivos da autora, 2024.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi relatado nesse trabalho uma sequência didática sobre o ensino de genética em turmas do ensino fundamental II e como metodologia para o desenvolvimento dessa unidade temática, ocorreu um compilado entre aulas expositivas, revisivas e com inclusão de TICs. Assim como De Nez e Santos (2017) afirmam, que as instituições de ensino brasileiras, por inúmeros motivos, adotam o modelo arcaico de aulas expositivas assim também acontece nessa escola.

Porém com o desenvolvimento dessa sequência, foi ressignificado esse processo de ensino e aprendizagem. Foi observado de forma notória pelo alunado que a aplicação de TICs tornou a aula mais atrativa que as aulas teóricas-expositivas comuns, mesmo essas sendo dinamizadas.

Como produto da metodologia de aula aqui descrita, além de um planejamento de sequência didática, fica uma sugestão de aula usando TICs, que pode ser adaptada para outras áreas, níveis e modalidades de ensino, além de inspirar mais docentes a desenvolverem sua criatividade no planejamento de aulas em um mundo onde o acesso à informação é mais fácil e a tecnologia é mais atrativa para os alunos que a escola.

5. REFERÊNCIAS

BRASIL, Base Nacional Comum Curricular, 2018 disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/>. Acesso em: 07 de março de 2024.

BRASIL, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022, disponível em <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rn/coronel-ezequiel.html>. Acesso em: 10 de junho de 2024.

DA SILVA OLIVEIRA, I; DA COSTA, J. B. As TICs como instrumentos dinamizadores nos processos de ensino e aprendizagem. **Rebena - Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 5, p. 269-282, 2023.

DE NEZ, E. SANTOS, C. A. Reflexões sobre a metodologia das aulas expositivas na educação básica e superior. **RELVA**, Juara/MT/Brasil, v. 4, n. 1, p. 24-36, jan./jun. 2017

ESQUERDA, N. **Rompendo a bolha da educação de baixa qualidade**. 2021.

GANDIN, D. Para que planejar? in _____ **Planejamento Como Prática Educativa**. 1983

GRASS, T. S. V.. As TICs na escola: desafios para a ação e formação docente. **COGNITIONIS Scientific Journal**, v. 3, n. 1, p. 1-9, 2020.

LIBÂNEO, J. C. Tendências pedagógicas na prática escolar. In: _____. **Democratização da Escola Pública – a pedagogia crítico-social dos conteúdos**. São Paulo: Loyola, 1992.

LIBÂNEO, J. C. **Didática**. São Paulo. Cortez. 1994;

LUCKESI, C. C. **Avaliação da aprendizagem, componente do ato pedagógico**. São Paulo, Cortez, 2011. ISBN: 978-85-249-1657-1.

ZABALA, A. **A prática educativa: como ensinar**. trad. Ernâni F. da F. Rosa. Porto Alegre, ArtMed. 1998. ISBN 85-7307-426-4